

La educación intercultural para el fortalecimiento de la inclusión educativa

Intercultural education for strengthening educational inclusión

Mónica Raquel Cleri López¹

Unidad Educativa Tomás Rendón Solano, Ecuador
raquelcleri@yahoo.com

Adriam Camacho Dominguez²

Universidad Laica Vicente Rocafuerte, Ecuador
acamachod@ulvr.edu.ec

Aceptación: 12 de febrero de 2020

Aprobación: 5 de marzo de 2020

Resumen

Este artículo presenta resultados de investigación enfocados en la relación existente entre la educación intercultural y la inclusión educativa en el nivel de educación general básica. Se analiza el estudio de caso de la Escuela de Educación básica “Veinticuatro de Mayo” que presenta la convergencia entre sus estudiantes de varias culturas de etnia indígena provenientes de la sierra ecuatoriana. Se analizan las situaciones en torno a las actitudes que se presentan respecto a la diversidad cultural desde la perspectiva de la preparación metodológica de los docentes. El objetivo de esta investigación es evaluar la importancia de la aplicación de estrategias basadas en la educación intercultural para fortalecer la inclusión de los estudiantes de diversas nacionalidades indígenas. La presente investigación utilizó un enfoque mixto, con los métodos inductivo-deductivo y lógico-histórico y el respaldo de encuestas aplicadas a una muestra no probabilística de un grupo de estudiantes. El resultado del análisis determina las barreras presentes como actitudes, prejuicios o discriminación, desfavorecen el desarrollo de actitudes personales y sociales positivas. Esta investigación concluye que aplicando una estrategia metodológica basada en la educación Intercultural se fomenta la construcción de valores para mejorar la inclusión de los estudiantes generando un clima de respeto y valoración a la diversidad cultural del país.

Palabras clave: Educación Intercultural, identidad cultural, aculturación.

Summary

This article presents research results focused on the relationship between intercultural education and educational inclusion at the level of basic general education. The case study of the School of Basic Education “Twenty-four of May”, which presents the convergence among its students of various cultures of indigenous ethnicity from the Ecuadorian highlands, is

1 Maestrante de la Maestría en Educación con Mención en Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, Ingeniera Química por la Universidad de Guayaquil, docente de la U.E. Dr. Tomás Rendón Solano, La Puntilla-Cañar, Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4301-4416>

2 Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana, docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6944-2171>

analyzed. The situations around the attitudes that are presented regarding cultural diversity are analyzed from the perspective of the methodological preparation of teachers. The objective of this research is to evaluate the importance of applying strategies based on intercultural education to strengthen the inclusion of students of various indigenous nationalities. The present investigation used a mixed approach, with the inductive-deductive and logical-historical methods and the support of surveys applied to a non-probabilistic sample of a group of students. The result of the analysis determines the barriers present as attitudes, prejudices or discrimination, favor the development of positive personal and social attitudes. This research concludes that applying a methodological strategy based on Intercultural education encourages the construction of values to improve the inclusion of students, generating a climate of respect and appreciation for the cultural diversity of the country.

Keywords: Intercultural Education, cultural identity, acculturation

Introducción

En Ecuador, el fenómeno migratorio de la población indígena a las grandes ciudades como Guayaquil en busca de nuevas oportunidades económicas ocasiona una diversidad cultural en las aulas. Las actitudes en torno a la diversidad pueden ser positivas o negativas, asimismo puede generar una actitud de asimilacionismo en los estudiantes de minorías étnicas. Dichos comportamientos entorpecen la inclusión educativa en el aula, se suma también el hecho que los docentes carecen de estrategias metodológicas para abordar las situaciones en torno a este tópico.

La importancia de resolver este problema radica en la oportunidad que significa el poder contar con aulas diversas para fortalecer los valores y el nacionalismo, permitir el reconocimiento de la identidad cultural propia y la del país. Las estrategias que se proponen tienen relevancia por los temas que se tratan sistemáticamente donde se construye el pensamiento crítico de los estudiantes en cuanto a su identidad cultural, la diversidad cultural como patrimonio del Ecuador, las actitudes positivas o negativas que genera la pluriculturalidad, así como las ventajas de ser un país diverso.

La población estudiantil en la zona costera del Ecuador abarca un porcentaje importante de estudiantes de etnias indígenas cuyos padres emigraron a ciudades como Guayaquil para establecer diversos negocios, o formar parte del trabajo informal en el sector y así mejorar su calidad de vida. Los estudiantes indígenas que asisten a la institución educativa se enfrentan a diversas dificultades, tales como: asimilación de la cultura, baja autoestima y trabajo infantil, lo que incide en su rendimiento académico. Estos estudiantes se avergüenzan de la vestimenta tradicional usadas generalmente por las madres, y en algunas ocasiones no les gusta ir acompañados por ellas en la calle, asimismo las señoritas estudiantes no usan su vestimenta tradicional, porque temen sentirse diferentes del grupo. Este grupo de estudiantes por lo general presentan poca participación o son retraídos, en lo académico su rendimiento es inferior a la nota mínima aceptable. Este comportamiento puede estar motivado por no sentirse aceptados por su comunidad y enfrentar situaciones de discriminación.

En muchas ocasiones los docentes no aprovechan esta particularidad para trabajar en valores como el respeto a la interculturalidad, tolerancia, nacionalismo, saberes ancestrales, sino que este tipo de problemas pasan desapercibidos.

En cuanto a los padres de familia de la etnia indígena el nivel de estudios en la mayoría de los casos es inferior al de sus hijos como consecuencia es difícil que puedan controlar las tareas y el estudio en casa, existen casos en los cuales son analfabetos y esto hace que el niño no lleve a la par de sus compañeros el proceso de enseñanza aprendizaje.

Si no se toman acciones a esta problemática se perdería la oportunidad de valorar el desarrollo de las identidades culturales diversas, así como erradicar todo tipo de discriminación dentro del aula, a su vez mejorar su autoestima e incentivar a la comunidad para descubrir los conocimientos que esta cultura aporta al país.

A partir de estos antecedentes se persiguen como objetivos analizar los factores que dificultan la educación intercultural de los estudiantes del octavo grado y proponer una estrategia metodológica para atender de manera integral a los estudiantes en el aula.

Se propone como planteamiento hipotético que la implementación de una estrategia metodológica para la edu-

cación intercultural del octavo grado podría incidir favorablemente en la inclusión de los estudiantes de etnia indígena en la comunidad educativa.

Revisión de Literatura

La interculturalidad ha sido un tema ampliamente investigado tanto en Ecuador como en otros países de América Latina, los gobiernos se han ocupado de que este tema se relacione con el currículo educativo entendiendo que la educación es un derecho universal que no distingue raza, cultura o lengua.

La actuación educativa, en el día a día, nos exige fijarnos en la existencia de multitud de variables interrelacionadas. Esto nos hace ver que estamos en un mundo donde la complejidad parece ser el estado natural (Santos Rego, 2000). En este orden de cosas, el paradigma de la complejidad formulado por Morín (2000) nos sirve para analizar lo que pasa en nuestros países, en el ámbito educativo. Pero no sólo debemos referirnos a la complejidad de la sociedad, sino también del individuo.

En ese sentido, hablar de educación intercultural supone, primero, que los maestros deben posicionarse ante una forma de asumir, organizar y orientar las acciones pedagógicas encaminadas a gestionar la existencia, en un mismo espacio y tiempo, de contenidos culturales mestizos, pertenecientes a diferentes culturas. Esto introduce la necesidad de una nueva lógica y de una nueva epistemología educativa. (Vega Román, 2018) Para una intervención eficaz, en el aula y en el centro, es importante que el profesor tenga claro, en primer lugar, el modelo pedagógico, o la teoría pedagógica, sobre la cual va a fundamentar su intervención. (Peiró y Merma Molina, 2012)

No es el objetivo de esta investigación hacer un estudio detallado de todas las teorías existentes pero se considera que modelo holístico pertinente al estar integrado por el enfoque intercultural y el sociocrítico de Banks (1986) que enfatiza en el hecho de que su aplicación debe llevarse a cabo con todo el alumnado y nos permite comprender que la Educación Intercultural no consiste en trabajar, únicamente, con aquellos centros que escolarizan alumnado perteneciente a minorías culturales, sino que su objetivo también es que los miembros del grupo mayoritario acepten como iguales a los

miembros de los grupos minoritarios. No debe preocuparse únicamente de la diversidad y de la equidad, sino también como expresa Redón Pantoja (2011) de la cohesión social. Por ello, es necesario cultivar una “cultura pública común de convergencia”. (Peiró y Merma Molina, 2012)

De forma paralela existen grupos que a lo largo de la historia han promovido la interculturalidad en América Latina tales como las organizaciones indígenas, los antropólogos y la Iglesia basándose en el cumplimiento de los derechos humanos, la justicia y la equidad. La lucha de los pueblos indígenas y sus demandas políticas han logrado incorporar la propuesta de interculturalidad en la educación básica de los países antes mencionados para lograr la construcción de una sociedad pluricultural y pluriétnica. (Altmann, 2019).

Los antecedentes de estudio sobre la relación interculturalidad-educación cuentan con un referente importante en el trabajo de Fernández Enguita (2001) expresando que el sistema educativo tiene un reto permanente en base al respeto y el reconocimiento de las minorías largamente ignoradas y ahora repentinamente incorporadas a marchas forzadas y a inmigrantes de segunda generación que proceden de entornos radicalmente distintos en sus condiciones materiales de existencia, su modo de vida y su visión del mundo.

Esta preocupación es analizada por Vélez (2002) que señala cómo desde la Reunión de Barbados celebrada en el año 1971, se promovieron por los movimientos indígenas de Perú, Ecuador y Bolivia las tesis de “tierra, cultura e identidad”, dando paso a los proyectos de Educación Bilingüe Intercultural, enfocados en la lengua y en la cultura como fundamentos de identidad.

Sobre estos aspectos Walsh (2007) expresa lo siguiente:

En muchos de los modelos educativos (incluyendo la etnoeducación indígena y afro “oficial”) este dialogo o relación está pensado simplemente entre lo propio y la sociedad dominante... siguen siendo los grupos indígenas y afros quienes tienen que ajustarse a las normas dominantes y asumir el reto de la interculturalidad; los blanco-mestizos y otros que se identifiquen con la sociedad “mayor” -sean ciudadanos, alumnos, o hasta maestros- son considerados como exentos de responsabilidad. (p. 33)

En diversas reuniones y convenciones de la UNESCO (2005) se ha insistido sobre estos asuntos aportando definiciones conceptuales y teóricas sobre educación inclusiva

entendida como un proceso que involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado sin distinciones de raza, etnia o nación.

En varias ocasiones los aspectos de la educación intercultural se relacionan con el bajo rendimiento de los estudiantes por lo que la mirada al contexto social de ese estudiante debe reforzarse. Sabando Rojas (2016) indica que desde la educación inclusiva se debe enfatizar la perspectiva social para explicar las dificultades de aprendizaje y la discapacidad, ya no como consecuencias de las deficiencias personales del alumnado sino que estas surgen de la interacción que se da entre el estudiante y el contexto. (p.15)

Sobre esta misma línea de trabajo se apoya Muñoz (2001) cuando explica que existen diversas causas de bajo rendimiento entre ellas tenemos las dificultades de aprendizaje por problemas de lectura, por pertenecer a grupos marginados o currículos desactualizados (p.10).

Método

El trabajo utilizó el enfoque de investigación mixto a partir de la obtención y cuantificación de datos, la tabulación de

los resultados obtenidos y la medición de las variables para el análisis estadístico. Las tipologías de la investigación se centraron en el trabajo de campo, documental y bibliográfico con el apoyo de los métodos teóricos de análisis-síntesis; inductivo y deductivo.

El trabajo investigativo se desarrolló durante el segundo semestre del 2019 y la población estuvo conformada por los estudiantes del octavo grado jornada vespertina de la Escuela de educación básica “Veinticuatro de Mayo” de la ciudad de Guayaquil.

Se utilizó como técnica de recopilación de datos una encuesta que permitió diagnosticar desde la perspectiva del estudiantado sus percepciones sobre la calidad de la educación, la exclusión-inclusión o la preparación docente.

Resultados y discusión

A continuación, se exponen algunas preguntas realizadas en una encuesta a los estudiantes con sus respectivos resultados:

Figura 1: Categoría con la que se identifican los estudiantes. Elaboración propia.

En la Figura 1 podemos observar que los estudiantes tuvieron cinco opciones para elegir (a) blanca b) afrodescen-

diente c) indígena d) mestizo e) no sé). Por las particularidades de la zona en la que está ubicada la escuela se

puede observar cómo la gran mayoría de los estudiantes se ubican en grupos étnicos con una mayor preponderancia de mestizos e indígenas. Resalta un 33% se identifica como indígena cuando en realidad el porcentaje en el aula es ma-

yor, demostrando que el proceso de asimilación cultural se manifiesta en la pérdida de sus costumbres de origen.

Figura 2: Percepción sobre el respeto a la diversidad en el salón de clases. Elaboración propia.

En la Figura 2 los alumnos mostraron opiniones divididas a partir de las opciones 1) muy de acuerdo, 2) de acuerdo, 3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4) en desacuerdo y 5) muy en desacuerdo. En cuanto al respeto dentro del aula se observa que las opiniones se encuentran divididas, si bien las opciones favorables apuntan a un 54% no se puede dejar de lado que cerca del 20% perciben de manera clara la discriminación, burla o exclusión dentro del salón de clases.

En la Figura 3 los estudiantes igualmente pudieron elegir entre las opciones de a) muy de acuerdo, b) de acuerdo, c) ni de acuerdo ni en desacuerdo, d) en desacuerdo y e) muy en desacuerdo. Según la encuesta la mayoría de estudiantes reconoce que los derechos individuales son reconocidos sin distinción de ningún tipo, en esta situación es el docente, la institución y las políticas educativas quienes generan este tipo de percepción de acuerdo con su actitud respecto a la diversidad.

Figura 3. Percepción sobre si en el aula todos tienen los mismos derechos sin distinción de raza, religión, cultura, etc. Elaboración propia.

En la Figura 4 se indagó sobre la base de la frecuencia brindando a los estudiantes las opciones de a) siempre, b) frecuentemente, c) ocasionalmente, d) rara vez y e) nunca. Estos resultados muestran que existe cierto grado de intolerancia en cuanto a la diversidad, ya focalizada en aspectos concretos de prácticas culturales in situ que inciden en la introspección de los estudiantes.

Las observaciones áulicas denotan que los docentes no presentan prejuicios, ni discriminación de grupos, sin embargo carecen de estrategias que se adapten al contexto intercultural.

Figura 4: Percepción sobre burla por apellidos, acento o costumbres. Elaboración propia.

Los resultados infieren los estudiantes no perciben claramente la diversidad cultural; tampoco los docentes están conscientes de la atención sobre estos aspectos y qué estrategias pueden aplicarse para fortalecer la inclusión educativa. La educación en este tema es superficial, puede concluirse que abarca la parte cognitiva más en valores como el nacionalismo y respeto a la diversidad cultural.

Conclusiones

El presente trabajo de investigación se sustentó en referentes teóricos, otros trabajos de investigación tanto nacionales como internacionales para facilitar la comprensión de como la educación intercultural es una herramienta valiosa para construir una sociedad inclusiva, respetuosa y solidaria.

La diversidad cultural presente en la institución educativa estudiada pasa inadvertida debido a la asimilación presente

en grupos étnicos minoritarios con la finalidad de encajar en el medio, por lo tanto dejan a un lado su cultura de origen, su vestimenta, su lengua materna, a esto se suma el desconocimiento de estrategias metodológicas basadas en la educación intercultural por parte de los docentes quienes perciben el clima del aula como respetuoso, pero existen situaciones en las cuales se pone de manifiesto el desconocimiento de la riqueza cultural del país.

Se determinó que el asimilacionismo es el factor que predomina en la población estudiada, existe una desvalorización de la cultura y riqueza étnica de nuestro país, se manifiestan en la institución casos aislados de intolerancia generando comentarios inapropiados entre compañeros.

Se recomienda en escenarios similares que exista motivación para que los docentes puedan realizar las estrategias para atender la diversidad cultural, incentivar en el aula temas como la práctica de valores inclusivos y se pueda inves-

tigar acerca de problemas de autoestima que los estudiantes indígenas pudieran presentar en torno a la convivencia en el aula y a otros factores como la migración y el trabajo infantil.

Fuentes de información

- Altmann, P. (2019). Los pueblos indígenas en el buen vivir global, un concepto como herramienta de inclusión de los excluidos. *Iberoamerican Journal of Development Studies*, vol. 8(1):6-28.
- Banks, J. A. (1986), "Multicultural Education: Development, Paradigms and Goals". En: Banks, J.A. y Lynch, J. (eds.), *Multicultural Education in Western Societies*. Londres, Holt, Rinehart and Winston.
- Fernández Enguita, M. (2001), *La jornada escolar*. Barcelona: Ariel.
- Muñoz, A. (2001). *Hacia una Educación Intercultural: Enfoques y modelos*. *Encounters on Education*, (1), pp.81-p.106.
- Morín, E. (2000). *El paradigma perdido. Ensayo de bioantropología* (6ª ed.) Barcelona: Kairós.
- Peiró i Grègory, S.; Merma Molina, G. (2012) *La interculturalidad en la educación. Situación y fundamentos de la educación intercultural basada en valores*. BARATARIA. *Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales*, núm. 13, pp. 127-139
- Redón Pantoja, S. (2011). *Escuela e identidad: Un desafío docente para la cohesión social*. *Polis* (Santiago), 10(30), pp.447-476
- Sabando Rojas, D. (2016) *Inclusión educativa y rendimiento académico*. Tesis doctoral de la Universitat de Barcelona. Recuperado de: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/111099/4/DSSR_TESIS.pdf
- Santos Rego, M. A. (2000). "Educación y comprensión holística de la realidad", En: Santos Rego, M. A. (ed.): *A educación en perspectiva. Homenaje a Prof. Lisardo Doval Salgado*. Santiago de Compostela: Servicio de Publicaciones de la USC: pp.399-411
- UNESCO, (2005). *Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All*. Ediciones de la UNESCO, Paris. Obtenido de <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf>
- Vega Román EA. (2018) ¿Pedagogía o ciencias de la educación? una lucha epistemológica. Disponible en: <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/561>
- Vélez, C. (2002). "La Interculturalidad en las Reformas Curriculares para la Educación Básica de Ecuador, Perú y Bolivia: consideraciones críticas" (Tesis de maestría). Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Quito, Ecuador.
- Walsh (2007). *Interculturalidad, colonialidad y educación*. *Revista Educación y Pedagogía*, vol. XIX, núm. 48.